

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abduxamidova Ismigul Mahmudjon qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INKLYUZIV TA'LIMNING JAMIYATDAGI ROLI VA AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 / FEVRAL